

PEDAGOGICAL SCIENCES

НОВІ ЦІЛІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Безлюдна В.В.

*Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
доктор педагогічних наук, професор*

NEW GOALS AND TRENDS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

Bezliudna V.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Doctor of Pedagogics, Professor

Анотація

У статті розглядаються нормативні документи, що визначають цілі та тенденції щодо викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей у закладах вищої освіти України.

З'ясовано, що особливу увагу заклади вищої освіти приділяють вивченню англійської мови, про що свідчать нормативні документи, які пропонують рекомендації з розвитку англійської мови в університетах, зокрема, шляхом забезпечення якісного викладання фахових дисциплін англійською мовою, викладання англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для академічних цілей.

Abstract

The article examines regulatory documents that determine goals and trends in teaching foreign languages for students of non-linguistic specialties in higher education institutions of Ukraine.

It was found out that higher education institutions pay special attention to the study of the English language, as evidenced by normative documents that offer recommendations for the development of the English language in universities, in particular, by ensuring the quality teaching of professional disciplines in English, the teaching of English for professional purposes and English for academic purposes.

Ключові слова: заклади вищої освіти, викладання іноземних мов, студенти, немовні спеціальності.

Keywords: institutions of higher education, teaching of foreign languages, students, non-linguistic specialties.

Постановка проблеми. Серед ключових моментів розвитку та вдосконалення вищої освіти, що відображають реалії сьогодення і суттєво змінюють стратегії та цілі викладання іноземної мови особливо англійської для студентів немовних спеціальностей, можна назвати кілька основних умов.

Перш за все до них відноситься зміна зовнішніх умов функціонування української системи вищої освіти, суть яких описується поняттям «міжнародна інтеграція у сфері освіти». До внутрішніх цілей сучасної вищої освіти, які визначають специфіку викладання іноземної мови у закладах вищої освіти, відноситься зміна філософії вищої освіти, яка розглядається як засіб особистісного і професійного розвитку здобувачів вищої освіти. І нарешті, глобалізаційні процеси, приєднання України до Болонського процесу змінюють не лише філософію освіти, а й концепцію її розвитку. Окреслена мета модернізації вищої освіти вмотивовує доцільність реальної трансформації національної системи освіти України і спрямованості зусиль на виконання завдань, зазначених у Болонських угодах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблема іншомовної підготовки у закладах вищої освіти знайшла широке відображення у науково-педагогічній літературі. Загалом упродовж остан-

нього десятиліття науковці (А. Гембарук, К. Павелків, І. Попко, А. Махеда та інші) обговорюють реформаційні процеси, які пов'язані з цілями та тенденціями щодо викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей.

Мета статті полягає у висвітленні нових цілей та тенденцій у викладанні іноземних мов для студентів немовних спеціальностей у закладах вищої освіти України.

Викладення основного матеріалу дослідження. В умовах активного розвитку міжнародних відносин, інтернаціоналізації світового ринку значно підвищується роль оволодіння майбутніми педагогами іноземними мовами, що у свою чергу забезпечить підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних забезпечити високий соціально-економічний розвиток країни. Відповідно, в сучасних умовах володіння іноземними мовами є важливим компонентом майбутньої професійної діяльності фахівця, у зв'язку з чим значно зростає роль дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в рамках немовних спеціальностей. Викладання іноземної мови в рамках немовних спеціальностей передбачає дотримання професійної специфіки, спрямованості на реалізацію конкретних завдань майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти з врахуванням їх професійного мислення [3, с.158-162.].

Головна мета іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей в умовах університету полягає, виходячи з теорії й практики означеної підготовки, в формуванні такого професійного портрета особистості фахівця, який би передбачав полікультурність на основі іншомовності та професійну підготовленість задля толерантної взаємодії з представниками інших культур у процесі професійної діяльності педагога [5, с. 86].

Відповідно до Концепції мовної освіти в Україні, оволодіння мовами є одним із визначальних засобів формування особистості студентської молоді, основним стрижнем якого є всебічний розвиток усного та писемного мовлення, підпорядкованого опануванню мовою як засобом спілкування і пізнання. Існування багатьох аспектів поняття мовної освіти зумовлює виокремлення двох провідних тенденцій, що передбачають вивчення рідної мови і вивчення однієї або кількох іноземних мов. Зокрема, у документі зазначено, що шкільна мовна освіта поглиблюється у закладах вищої освіти, де залежно від рівня державної акредитації, спеціалізації, обраного студентами фаху диференціюється обсяг і зміст мовних і мовленнєвих знань, умінь і навичок. Університетська освіта дає можливість удосконалити володіння мовами, насамперед державною та щонайменше однією з іноземних [2].

Базовими документами, що забезпечують практичну реалізацію кінцевих цілей навчання та впровадження реформи іншомовної освіти у закладах вищої освіти, виступають національні програми з навчання іноземних мов. Так в Україні за спільною ініціативою Міністерства освіти та науки України та Британської Ради створено Типову навчальну програму для викладання англійської мови за професійним спрямуванням «National ESP Curriculum for Universities», що базується на рекомендаціях Ради Європи та передбачає розроблення навчальних модулів, які відповідають вимогам національної кредитно-модульної системи. Програма має на меті формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприяє їхньому ефективному функціонуванню у культурному та професійному середовищах. Навчальні дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є однією із ланок професійного навчання, яка забезпечує формування адаптації студентів до професійної діяльності. Рекомендована Типова програма з англійської мови для спеціальних цілей (2005) передбачає формування у студентів закладів вищої освіти професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного і професійного середовища [6, с. 278-294].

У рамках освітніх реформ було переглянуто статус англійської та інших іноземних мов в освіті та визначено пріоритети їх вивчення, а особливо англійської. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки України прагне запровадити нові вимоги до володіння іноземною мовою студентами бакалаврату та магістратури та створити основну мотивацію для всіх студентів будь-якої спеціальності вивчати іноземну мову, починаючи з середньої школи.

Основна мета курсу «Іноземна мова» у немовних вузах – послідовне формування комунікативної професійної компетентності студентів засобами іноземної мови, оволодіння практичними навичками читання і обробки інформації, технікою перекладу вузькопрофесійних текстів, вдосконалення креативних здібностей і розумової активності. У процесі іншомовної підготовки «Іноземна мова» виступає як предмет, підлеглий профілюючим дисциплінам, і є ресурсом для накопичення спеціальних знань в рамках професійної освітньої програми, що відкриває перед студентами великі можливості для ознайомлення із зарубіжним досвідом у сфері обраної спеціальності.

Зокрема у рамках української освітньої реформи було переглянуто статус англійської та інших іноземних мов в освіті та визначено пріоритети їх вивчення. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки України має на меті до кінця 2023 року запровадити нові вимоги до володіння іноземною мовою студентами бакалаврату та магістратури та створити основну мотивацію для всіх студентів будь-якої спеціальності вивчати іноземну мову. Порядок денний «Концептуальні засади державної політики розвитку англійської мови у вищій освіті» визначає стратегії та ініціативи щодо підвищення рівня володіння іноземною мовою студентів університету, мету порядку денного та рекомендації щодо їх реалізації.

Пріоритет у концепції віддається англійській мові. Тим не менше, абітурієнти також матимуть можливість підтвердити свій рівень B1 або B2 іншою іноземною мовою за власним вибором. Метою інтенсивного вивчення іноземної мови у вищій освіті є бажання створити можливості для культурного, освітнього та професійного розвитку та процвітання кожного громадянина, сприяти інтеграції та економічному зростанню вищої освіти, покращити якість освітніх послуг у вищій освіті в Україні, а також просувати європейські та глобальні прагнення України та її економічне зростання [4].

Цей порядок денний є лише одним із нових документів, які регулюють процес розвитку загальної та вищої освіти в Україні, і може розглядатися як тенденція державного контролю та підтримки. Оцінивши переваги реформи початкової школи після вдосконалення навичок викладання англійської іноземної мови для проекту «Нова українська школа», Україна прагне сприяти реформаторському руху як в середній освіті так і в вищій освіті.

Проект «Нова українська школа» сприяє досягненню володіння іноземною мовою для бакалаврів на рівні B1 та магістрів на рівні B2. Важливо, що володіння іноземною мовою на рівні B2 також є обов'язковою вимогою для вступу до аспірантури; це означає, що дослідники, незалежно від сфери діяльності, повинні володіти іноземною мовою не нижче B2. Помилково вважати, що ці зміни торкнуться лише вищої освіти. Відповідно до планки налаштування учні старших класів вже повинні підготуватися до досягнення рівня B1.

Уряд ініціює зміни на рівні різних ступенів освіти шляхом збільшення годин на вивчення англійської мови в школі, а також організації безкоштовних мовних курсів та інтенсивів для абітурієнтів, які не мають необхідного рівня володіння мовою при вступі до закладів вищої освіти. Оскільки володіння англійською мовою на рівнях B1 і B2 стане обов'язковою умовою вступу до магістратури, пропонується викладати окремі основні дисципліни англійською мовою та регулярно перевіряти рівень володіння студентами іноземними мовами за допомогою тестів, зокрема запровадити зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з іноземної мови як підсумковий іспит бакалавра. У 2018-2019 навчальному році вже було проведено пробне ЗНО для студентів окремих спеціальностей, яке мало на меті виявити основні перешкоди для впровадження такої форми тестування.

У 2022 році для вступників усіх магістерських програм ЗНО зробили обов'язковим. Для ефективної реалізації цього етапу реформи Міністерство освіти і науки України визначило ряд рекомендацій:

- збільшення робочого навантаження для викладання курсів англійської мови для спеціальних цілей;
- запровадження нових форм професійного розвитку, які задовольняють потреби вчителів;
- перевірка володіння студентами англійською мовою перед навчанням англійською або іншими іноземними мовами;
- проведення додаткової підготовки викладачів спеціальної англійської мови та завідувачів кафедр іноземних мов з питань оцінювання мовної компетентності.

Незважаючи на введення воєнного стану, Міністерством освіти і науки України розроблений «Проект рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови в українських закладах вищої освіти» (2023).

Документ містить рекомендації з розвитку англійської мови в університетах, зокрема, шляхом забезпечення якісного викладання фахових дисциплін англійською мовою, викладання англійської мови за професійним спрямуванням та англійської мови для академічних цілей. Окрім того, закладам вищої освіти рекомендовано визначати готовність студентів першого курсу до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням на рівні, який відповідає українським освітнім стандартам.

Доцільним також є визначення готовності студентів першого курсу до вивчення англійської за професійним спрямуванням на рівні B1+ (і вище) і, відповідно, запровадження інтенсивних компенса-

ційних курсів кафедрами іноземних. Кафедрам іноземних мов радять визначити пороговий бал сертифікату ЗНО (НМТ – Національний Мультипредметний Тест), який є достатнім для того, щоб студент першого курсу продовжував вивчення англійської мови на рівні B1+ (і вище). Можна орієнтуватися на бал, який відповідає шкільній оцінці 8 і вище. Також пропонується викладати англійську мову за професійним спрямуванням та англійську для академічних цілей у групах із різним рівнем володіння англійською мовою [1].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, що останніми роками на державному рівні Міністерство освіти і науки України визначає нові цілі та тенденції у викладанні іноземних мов для студентів немовних спеціальностей аби наблизити їх якість і відповідність європейським стандартам. Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання розробки технологій формування іншомовної культури для студентів немовних спеціальностей.

Список літератури

1. Вища освіта в Україні. МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті. ОСВІТА.UA. 2023. 22 липня. URL: <https://osvita.ua/vnz/88788/>. (дата звернення: 22.07.2023).
2. Концепція мовної освіти в Україні. ОСВІТА.UA. 2015. URL: http://osvita.ua/doc/files/news/132/13252/Concept_L_education.doc (дата звернення: 18.01.2015).
3. Мехеда А. М. Інноваційні методи навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей в рамках реформаційних процесів у вищій освіті України. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (194), 2021. С.158-162. URL: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-194-158-162>.
4. Міністерство освіти і науки України, 2019. Протоколи засідань Ліцензійної комісії, Рішення МОН. URL: <https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/protokoli-zasidan-licenzijnoyi-komisiyirishennya-mon/2019-licenzuvannya>
5. Павелків, К. М. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Рівне, 2020. 478 с.
6. Попко І.А. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах. Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: зб. наукових статей учасників всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2003. С. 278–294.